

UMUMTA'LIM MAKTABI O'QUVCHILARIGA DARS
JARAYONLARIDA O'TKAZILADIGAN HARAKATLI O'YINLAR

S.M.Isaqova

O'zDJTSUFF, o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada milliy harakatli o'yinlar bo'yicha ta'lim oluvchilarda harakatli o'yinlarni rivojlantirish va o'tkazish uslubiyatlari haqida bilim, ijtimoiy-tarbiyaviy mohiyatlari haqida qisqacha ma'lumotlar, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirishni ko'zda tutadi.

Kalit so'zlar: milliy harakatliy o'yinlar, ta'lim oluvchilar, metod, jismoniy madaniyat va tarbiya.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы по национальным подвижным играм методика, навыки, социально – воспитательная сущность преподавания игр с различными контингентом занимающихся, а также методика применения в различных вида спорта.

Ключевые слова: национальным подвижным игры, обучающиеся, методы, физическая культура и воспитание.

Annotation: Abstract: The article deals with questions on national mobile games, methods, skills, social and educational nature of teaching games with various contingents involved, as well as methods of application in various sports.

Key words: national active games, learning, methods, physical education and upbringing.

Jismoniy madaniyat darslarida harakatli o'yinlar jismoniy madaniyatni boshqa vositalari o'rtasida katta o'rinni egallaydi, ayniqsa boshlang'ich sinflarda. O'rta va xususan katta sinflarda harakatli o'yinlar asosiy joyini gimnastikaga bo'shatib beradi [1].

Jismoniy madaniyat darslarida harakatli o‘yinlar I-XI sinf o‘quvchilari uchun jismoniy madaniyat dasturi talablariga mos ravishda ta’limiy, tarbiyaviy va sog‘lomlashtirish vazifalarini hal etish uchun foydalaniladi.

Ta’lim va tarbiyaning vazifalari bir – biri bilan o‘zaro chambarchas bog‘liqdir.

Harakatli o‘yinlari metodik jihatidan to‘g‘ri o‘tkazishda bolalar ayrim harakatlarda u yoki boshqa mashqlarni bajarishda elementar harakat malakalarini egallashlari mumkin. U yoki boshqa malakani yaxshi egallashi uchun zarur bo‘lgan, jismoniy sifatlari, o‘quvchilarda bu mashqni o‘yin jarayonida foydalanishda vaqtida rivojlantiriladi [2].

O‘yinda tayin jihatdan o‘zini tuta bilinsa o‘yinda asta - sekin murakkablashtirib borish yo‘lidan foydalanish bilan tarbiyalanadi: yangi murakkab o‘yin qoidalarini kiritishlari, o‘yinchilarni o‘zaro harakat elementlari bo‘yicha ta’lim oluvchilarni imkoniyati va qobiliyatidan kelib chiqqan xolda tashkil etishni, to‘zilishi bo‘yicha mos keladigan, qatnashchilardan murakkab o‘zaro munosabatlarni talab qiladi.

Modomiki jismoniy madaniyat darslarida harakatli o‘yinlar boshqa jismoniy madaniyat vositalari bilan birga qo‘shib olib boriladi, darsda boshqa mashqlar o‘rtasida esa o‘yinni o‘rnini to‘g‘ri aniqlash juda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. O‘qituvchi har bir darsda o‘quvchilarning organizmiga har tomonlama ta’sir etishi lozim. U shu maqsadda har xil mashqlarni tanlaydi. Darsda o‘yinlar va boshqa mashg‘ulot turlari o‘rtasida metodik jihatdan ketma – ketligini o‘rnatilishi kerak, bu butun dars jarayonida mashqlarni ko‘proq to‘g‘ri taqsimlash va darsni zichligini bundan ham yaxshilashga, oldiga qo‘yilgan vazifani nisbatan yaxshiroq hal etishga yordam beradi. Mashqdan keyin, murakkab koordinatsiyani taranglashgan diqqatni bir joyga to‘plashni talab qiladi. Mushaklar hozirgina faqat tezlik bilan ishlagan edi, keyingi mashqda esa (o‘yinda) qatnashmasligi mumkin yoki bu qatnashishi ozgina va xarakteri bo‘yicha boshqacha bo‘lishi mumkin [3].

O‘yinchilarni o‘zaro harakatini va o‘zaro munosabatini qoida bo‘yicha o‘yinni sekin – asta murakkablashtirib borib, uni sport o‘yiniga yaqinlashtirish mumkin. O‘quvchilarning barcha sport o‘yinlarga tayyorlashda, shuningdek boshqa sport turlarini texnika va taktika elementlarini o‘rgatishda izchillik bilan takomillashtiriladi.

O‘qituvchi o‘quv yilining ohirida o‘quvchilarning o‘yin materialini, qanday darajada egallaganliklarini hisobga olib, kelasi o‘quv yiliga har bir sinfga o‘quv materialni rejalashtirish uchun tegishli xulosa chiqarib oladi.

Shuningdek rejalashtirishda sinflarda harakatli o‘yinlar bo‘yicha masshtab ichida o‘tkaziladigan musobaqalar nazarda to‘tiladi, buni barchasini chorakda yoki o‘quv yilining ohirida o‘tkazish qulay bo‘ladi.

Литература

1. Михалина Е. С., Чернышева И. В., Егорычева Е. В., Шлемова М. В. Сила воли и спорт // Научный альманах. – 2015. – № 12-1 (14). – С. 551-555.
2. Чернышева И. В., Егорычева Е. В., Мусина С. В., Шлемова М. В. Физическая культура как фактор социализации личности студента // ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ. – 2014. – № 2. – С. 143-146.
3. Третьякова Н.В., и др. Физическая культура как фактор успешной адаптации школьников к образовательному процессу. // Обеспечение целостного здоровья участников образовательного процесса в инновационных социокультурных условиях. // Сборник трудов Международной научно-практической конференции 20 января 2018 г. С. 203-207.

